

ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТИКУЛЯРНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОВОГО ОБЫЧАЯ АРКТИЧЕСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ НА ПРИМЕРЕ СЕКТОРАЛЬНОГО ПОДХОДА

FORMATION OF PARTICULARISTIC INTERNATIONAL LEGAL CUSTOM BY THE ARCTIC STATES, USING THE SECTORAL APPROACH AS AN EXAMPLE

КАПИНОСОВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
ФГОУ ВО Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

KAPINOSOVA SOFYA ALEXANDROVNA,
St. Petersburg State University of Economics.

В статье исследуются правовые аспекты формирования секторального подхода в определении границ между арктическими странами. Выявлены некоторые ключевые пробелы в международном праве, касающиеся семантического и количественного значения правовых элементов, необходимых для формирования обычая. Реализовано юридическое моделирование, позволяющее отойти от традиционного доктринального представления о секторальном подходе. По результатам анализа содержания взаимоотношений арктических стран сделан вывод, что секторальный подход может быть признан формой регионального (партикулярного) обычая, но для комплексного универсального урегулирования в международном праве подобного класса вопросов необходима доктринальная выработка единого, а не казуистического подхода к регулированию.

The article examines the legal aspects of the formation of a sectoral approach in determining the borders between the Arctic countries. Some key gaps in international law have been identified regarding the semantic and quantitative significance of the legal elements necessary for the formation of custom. Legal modeling has been implemented, which makes it possible to move away from the traditional doctrinal concept of a sectoral approach. Based on the results of the analysis of the content of relations between the Arctic countries, it is concluded that the sectoral approach can be recognized as a form of regional (particular) custom, but for a comprehensive universal settlement in international law of this class of issues, a doctrinal elaboration of a unified, rather than a casuistic approach to regulation is necessary.

Ключевые слова: партикулярный обычай, молчаливое согласие, обычай, секторальный подход, элементы института обычного права.

Key words: particular custom, tacit consent, custom, sectoral approach, elements of the institution of customary law.

Секторальной подход возник в начале XX века и был основан на принципе продолжения суверенитета прибрежных государств через меридианные линии, исходящие от сухопутных северных границ приарктического государства к Северному полюсу.

Предшествуя конвенциональным нормам международного права, государства при регламентации притязаний на Арктику преимущественно прибегали к разграничению суверенных прав через выделение своих арктических секторов. Такое допущение служит базисом

правооснования наличия преимущественных прав у государств, расположенных в высоких широтах. Отметим, что таким приоритетом обладают пять арктических государств – США, Россия, Канада, Дания и Норвегия, и не все из них проявили интерес к закреплению своего сектора.

Секторальный подход был закреплён в большинстве договоров о разграничении юрисдикций, участниками которых выступали США, Россия и Канада. Сектор советской границы был установлен договором 1867 г. и учтён при разграничении районов юрисдикции в области рыболовства по соглашению 1977 г. между СССР и США. Применение указанного принципа лежит и в основе российско-американского соглашения – Договора об Уступке Аляски 1867 года. Опротестования такому поведению не было выражено ни в одном одностороннем акте государств в том числе и в отношении закрепления в курсе международного права Канады секторального подхода.

Даже такие примеры не всех участников арктической пятерки могут свидетельствовать о том, что секторальный подход делимитации границ стал некой формой обычного поведения указанных государств.

Поскольку такая практика сложилась для определённого числа государств из арктической группы возникает вопрос, может ли считаться свидетельством существования сформировавшегося международного правового обычая практика, созданная и применяемая не всеми из затрагиваемых государств?

На этот счёт наука международного права допускает, что обычай может создаваться практикой лишь некоторого числа государств, но должен признаваться в качестве правовой нормы всеми государствами. В частности, Г.И. Тункин поддержал эту идею, указывая на то, что для создания обычая «не требуется арифметического совершенства» [7, с. 17]. Отказ тех или иных государств признать определённую норму как норму обычного права может иметь лишь два правовых последствия: либо обычай вообще не возникнет, либо образуется партикулярный обычай [2, с. 181].

В отношении образования международного обычая с ограниченным числом участников в выводе 16 резолюции ГА ООН 2018 г. содержится критерий существования всеобщей практики между соответствующими государствами, которая признана ими в качестве правовой нормы (*opinio juris*) в отношениях между ними.

Это позволяет заключить, что даже если обычая, которого придерживаются одни страны (США, Канада и Россия), не придерживаются другие (Дания и Норвегия), между тремя арктическими странами все же сложилось специальное регулирование отношений.

Это даёт основания утверждать, что практика секторального подхода США, Канады и России может рассматриваться как партикулярный обычай или эквивалентный такому – «частный», расположенный в Арктике.

Напомним, что представляет из себя партикулярный обычай. В доктрине под партикулярным обычаем принято понимать практику, сложившуюся и ставшую обязательной в исполнении странами, присутствующих в соответствующем регионе [4, с. 208].

Выводы, сделанные многими правоведами, как отечественными, так и зарубежными подтверждают мысль, что секторальный подход обладает элементами обычной формы поведения в арктическом регионе. Однако сторонники противоположных взглядов имеют на этот счёт несколько иные представления о секторальном подходе.

Первый из высказываемых противниками секторального подхода в соответствующей литературе аргумент заключается в том, что с момента принятия и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года секторальный подход перестал существовать, поскольку присоединившиеся к Конвенции страны обязались следовать конвенциональным нормам. Но здесь исключение составляют США, которые ее не ратифицировала.

Второй аргумент противников секторального подхода опирается на отсутствие однозначной поддержки такого раздела арктической зоны остальными приарктическими странами – Данией и Норвегией, что препятствует формированию обычая. При этом противники секторального подхода игнорируют концепцию молчаливого согласия со стороны не присоединившихся явно и недвусмысленно стран. С молчаливым согласием в вопросе признания или отрицания секторального подхода всё, действительно, неоднозначно, потому следует пристальнее рассмотреть этот аспект.

Поскольку в данном регионе сосредоточено пять приарктических государств, два из которых наиболее явно отразили в своей арктической политике приверженность к секторальному делению, следует перейти к рассмотрению поведения именно тех государств, которые проявляли меньший интерес к данному подходу. Так Дания и Норвегия одобрили практику разграничения юрисдикций в арктической зоне между США, Россией и Канадой, молчаливо согласившись с этим.

Здесь следует напомнить о правовой основе молчаливого согласия, которая выводится из принципа добросовестности и справедливости. В доктрине подобное правило поведения подчеркивается А.Н. Вылегжаниным, который указывает на важность выполнения и международного договора, и международного обычая добросовестно, разумно, учитывая права и законные интересы других вовлечённых субъектов [1, с. 52].

В практике международного права этот принцип служит основанием применения доктрины эстоппеля [5, с. 104]. Выражаясь буквально, если государство не возражало изначально против какой-либо ситуации, то считается, что оно утратило право на будущие возражения по тому же поводу. Более того, молчаливое согласие предполагает осознание правонарушения и осознанное бездействие в международном праве. Такой вывод следует из обширной практики Международного суда по разным категориям споров.

В целом, можно заключить, что пассивное поведение Дании и Норвегии было продиктовано отсутствием опасений у этих государств по поводу посягательств на их суверенные права, что само по себе не препятствует формированию обычая. При таком положении вещей, если указанные страны молчаливо одобрили практику, которой придерживались США, Россия и Канада, партикулярный обычай сформировался полноценно, «как есть» - путем заключения соглашений, последовательно отразивших секторальную концепцию.

С другой стороны, можно ли считать, что молчаливое согласие будет служить формой признания, достаточной для того, чтобы сложился правовой обычай? В этом смысле правовая природа молчаливого согласия остается нераскрытой в теории и практике международного права. Более того, подходы к толкованию термина «молчаливое одобрение» создали непроницаемый барьер для понимания того, как следует классифицировать данное явление в контексте международного права.

Опасение вызывает и тот факт, что наука международного права самоустранилась от выработки определенных стандартов, к которым стороны могли бы апеллировать, разрешая споры по поводу установления морских границ молчаливым согласием.

Кроме того, молчаливое согласие относительно международных границ является крайне редким явлением, которое, как показывает практика, оценивается составом международного суда не единогласно. Конфликт между Чили и Перу относительно определения морской границы стал тем самым редким случаем, когда практика оказалась на грани подрыва авторитета [8].

Во-первых, суд отступил от обычной практики разрешения споров - строгого критерия доказанности, сформулированного в деле Территориальный и морской спор между Никарагуа и Гондурасом в Карибском море и, во-вторых, протяжённость согласованной границы была утверждена лишь десятью голосами против шести. Кроме того, некоторые судьи, высказали мнение о том, что граница имеет несколько иную протяжённость, тем самым выра-

жив несогласие с мнением большинства. Является ли такое решение допустимым с точки зрения выхода за пределы исследования представленных сторонами доказательств? В отсутствие аналогичных практик ответ на такой вопрос дать весьма затруднительно.

Третьим аргументом против признания секторального подхода международным обычаем без закрепления его в нормативных правовых актах сопредельных государств может служить тот факт, что для закрепления разделения акваторий, в арктической зоне важно согласие не только сопредельных государств, которые в отсутствие секторального подхода могли бы проникать в нейтральные воды для ведения своей экономической деятельности.

Таким образом, по итогам обзорного рассмотрения можно констатировать отсутствие определённости в вопросе правового значения секторального подхода и даже возможности её достичь в ближайшей перспективе силами юридической доктрины, что обусловлено отсутствием в международном праве единообразного и однозначно непротиворечивого подхода к разрешению подобных категорий противоречий в принципе.

Некоторые элементы института обычного права могут иметь свое самостоятельное значение в вопросе установления межгосударственных границ, однако для придания этому утверждению правового авторитета необходимо пересмотреть восприятие концепций как *opinio juris*, так и молчаливого согласия как важных элементов обычной правовой нормы. При этом было выявлено, что секторальный подход, хоть и слабо демонстрирующий проявление *opinio juris*, тем не менее соответствует характеристикам обычного права. В частности, такое правовое явление может быть признано партикулярным обычаем.

Для обеспечения единообразия практики разрешения территориальных споров между сопредельными государствами необходимо выработать правовой подход или уровни доказывания справедливой границы. С одной стороны, если о молчаливом согласии стороны изначально не заявляют в качестве довода, суд не может перейти к рассмотрению спора без конкретных доказательств предполагаемого «молчаливого» соглашения между странами.

С другой стороны, если смотреть глубже и проследить связь вопроса определения морской границы с территорией как одним из базисов государственного суверенитета, следует и вовсе отойти от санкционирования молчаливого согласия решениями международного суда, а оставить этот вопрос исключительно доброй воле и формализованному соглашению заинтересованных государств. Для эффективности правоприменения, нормы должны быть предсказуемыми и ясными. Легитимность же обычая на примере секторального подхода должна восприниматься иначе – как справедливое решение, учитывающее естественное неравенство границ государств, расположенных в арктическом регионе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вылегжанин А.Н., Каламкарян Р.А. Роль международного обычая в правовом обеспечении политики государства // Международное право и современные теории международных отношений: аспекты сочетаемости: материалы VII Конвента РАМИ. 2012. С. 38-56.
2. Курс международного права. Т. 1: Понятие и сущность современного международного права / Ред. Ф.И. Кожевников. М. Наука, 1967. 284 с.
3. Повал Л.М. Международно-правовые проблемы раздела экономических пространств Арктики // Арктика и Север. 2011. № 3. С. 27-41.
4. Ромашев Ю.С. Международный обычай в российской правовой системе // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2022. № 3. С. 195-221.
5. Сметанин Н.В. Эстоппель, односторонние акты и молчаливое согласие государств в международном праве: в поисках соотношения // *European and Asian Law Review*. 2020. № 1. С. 100-107.
6. Сольвейг А. Дело Морской спор (Перу против Чили): от молчаливого согласия к справедливому результату // *Международное правосудие*. 2015. № 1 (13). С. 10-19.

7. Тункин Г.И. Сорок лет сосуществования и международное право // Советский ежегодник международного права. 1958. С. 17-19.

8. Case concerning Maritime Dispute (Peru v.Chile) Summary of the Judgment of 27 January 2014. URL: <https://www.icj-cij.org/files/casereLATED/137/17958>.

© Капиносова С.А., 2024.